

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240780>

**ПРИРОДА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ У ЛІТЕРАТУРНІЙ ТВОРЧОСТІ АЛАЯ**

Іван ХИЖА

(ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3566-4267>

Ivan Khyzha. Nature as a Component of National Identity in Alai's Literary Works. This paper explores nature's role in forming national identity in Alai's literary works through the lens of eco-centrism and the ethics of care. Alai's narratives present nature not merely as a backdrop but as an active agent in shaping cultural identity, collective memory, and indigenous knowledge. His works challenge anthropocentric and colonial perspectives by emphasizing the deep interconnection between people and their environment. Through detailed depictions of landscapes, flora, and fauna, Alai portrays nature as a repository of historical continuity and national consciousness, resisting the forces of modernization and environmental exploitation imposed by colonial and postcolonial ideologies. The study critically examines how Alai integrates traditional ecological wisdom into his storytelling, using natural imagery to dismantle binary oppositions such as civilization versus wilderness or human versus non-human. Furthermore, the research highlights the ethical dimension of Alai's portrayal of nature, drawing connections to feminist ecological thought and postcolonial theory. By rejecting hierarchical power structures and advocating for a model of coexistence, Alai's works offer an alternative vision of national identity—one rooted in harmony, sustainability, and respect for the natural world. This perspective challenges dominant discourses of development and highlights the role of literature in reimagining more inclusive and ecologically conscious identities.

Keywords: *Alai, national identity, eco-centrism, ethics of care, postcolonial literature, indigenous knowledge, environmental discourse, Tibetan literature, nature symbolism.*

Тема національної ідентичності є ключовою у літературознавстві, особливо у контексті постколоніальних студій та екологічного дискурсу (Garrard, 2012, p. 8). Творчість Алая, одного з найвидатніших представників сучасної тибетської літератури, відзначається зокрема і глибоким зв'язком із природним середовищем. Сам письменник народився у 1959 році у тибетській області Абах (нині провінція Сичуань, КНР) і є одним із найвизначніших авторів, які розкривають теми національної ідентичності, постколоніалізму та екологічної свідомості. Власне дитинство він провів у гірських масивах та просторих степах Тибету. Йому доводилося кілька разів змінювати місце проживання, але у всюди випадала нагода спостерігати за природними багатствами Тибетського регіону (Berry, Gururani, 2014). Тому можна стверджувати, що тематика природи та натуралізму лишилася близькою для Алая і донині.

Творчість Алая поєднує елементи **магічного реалізму**, що нагадує стиль Мо Яня, до того ж, можна спостерігати у його творах риси історичного роману та етнографічного письма. Його проза часто зображує тибетське життя крізь призму соціальних трансформацій, зіткнення традиційного укладу з модернізацією, а також природу як один із передових компонентів культурної ідентичності його народу. Як сучасний письменник, Алай сприяє **постколоніальному дискурсу** про роль малих народів у глобалізованому світі, а його твори є важливими для розуміння тибетської ідентичності в сучасному Китаї (Louie, 2011). Природа у його прозових текстах виступає не лише як тло для розвитку сюжету, а як активний формант унікальних персонажів та образів. Розглядаючи ці аспекти, тут і надалі важливо враховувати таке поняття як **етика піклування**, що дозволяє переосмислити роль людини у її взаємодії з навколишнім середовищем.

Це дослідження спирається на концепцію **екологічного націоналізму**, який розглядає природу як основу етнокультурної спадщини, що формується у протиставленні колоніальному дискурсу, водночас звертаючись до літературної компаративістики. Необхідно зазначити, що романах Алая не лише традиції чи

культура, а й природа бере на себе роль носія історичної пам'яті та культурного коду тибетського народу. Гірські ландшафти, річки, лісові масиви не просто виступають географічним фоном, а стають символами традиційного світогляду (Bollmer, Guinness, 2018).

Природа у романі «Порожня гора» («空山») є свідком історичних подій та змін, які впливають на національну ідентичність. До прикладу, образи природи допомагають персонажам усвідомити власну приналежність до спільноти: *«Вертаючись у гори, до дикої природи, Гесан Вандсуй відчув, що повен сил. Перед очима знову постав Доржі зі своїм вірним ішаком, який стояв під місячним світлом посеред трав'яного поля»* [1] (Alai, 2017, р. 114). Такі сцени доволі характерні для тибетського сільського життя, яке впродовж довгого часу залишалося частиною національної культури.

Природний світ у творах Алая контрастує з урбаністичною та колоніальною експансією, що втілює модернізаційний дискурс. Особливо цікавим є використання натурфілософії, яка відображає синкретизм буддистських та шаманістичних уявлень про гармонію людини і природи: *«Вони тільки тремтіли і жахалися, голосно верещали. Адже вони були простими смертними, людьми із жалюгідного світу, натхненні і збуджені страхом і тремтінням, відчували незрозумілу насолоду від виду природної божественної сили, яка з'являлася і розгорталася тут і зараз перед ними»* (Alai, 2017, р. 157). У цьому контексті природа не є ресурсом для експлуатації, а розглядається як рівноправний суб'єкт, ба більше — домінуюча складова, тобто божественна сила. Літературний дискурс Алая характеризується відмовою від антропоцентричної моделі світу. Як бачимо, природне середовище у його творах є рівноправним учасником подій, а не підпорядкованим людині, що цілком характеризує Тибет як мальовниче та невід'ємне лоно оповіді.

Спостерігаємо у текстах Алая і використання міфологічних елементів для демонстрації духовного зв'язку людини з природним світом: *«Ніхто в селі не бачив цієї пари диких золотистих качок. Але всі знали, що у гірському озері серед гір живе пара прекрасних золотистих качок. У цих качок на голові смарагдово-зелена*

корона, рубіново-червоні очі; Коли вони злітають, земля і небо освітлюються золотистим сяйвом. Коли вони сідають на озеро перепочити, вода в озері стає навіть блакитнішою, ніж небо. Цих золотих диких качок, охоронців Щасливого селища, не можна побачити очима, їх можна побачити тільки серцем. Вони відповідають за ласкавий вітер і благословенний дощ, а жителі Щасливого селища повинні оберігати для них тишу і спокій незайманих зелених вод і темно-синіх гір» (Alai, 2017, р. 139). Образ качок є міфологізованим і скарльним для жителів тибетського селища, оскільки тільки вони вірять у вказаних вище істот.

Аналізуючи творчість Алая в постколоніальному контексті, можна простежити протиставлення традиційного способу життя та колоніальної модернізації. Ландшафтні описи та боротьба тварин відображають стратегії опору тибетського народу проти зовнішнього впливу: «Усе навколо було неспокійно. Повсякчас у лісі злітали вгору перелякані птахи, безцільно кружляли і сідали назад у свої гнізда. Звірята стривожено вибігли з лісу, нічого не зрозуміли, подивилися на похмурий червоний місяць і знову зникли в гущавині. Навіть ті тварини, які зазвичай відчували себе господарями лісу, тепер перебували в сум'ятті. Вовки в місячну ніч зазвичай довго сидять на хребті, дивляться на далекі гори і співають свою вовчу пісню. Але цього вечора, як голодні собаки, вони постійно щось обнюхували і виляли хвостом, плентаючись безлюдною дорогою. Ведмідь теж дуже переживав, весь час гатив себе в груді товстою широкою лапою» (Alai, 2017, р. 123). Спочатку читач може спостерігати типову поведінку звірів під час лісової пожежі, однак за цією сценою приховується прихований підтекст і засторога автора щодо нестабільності у суспільних процесах. Це підтверджує тезу про те, що у творах письменника природа стає не просто середовищем, а полем ідеологічної боротьби між імпералізмом та локальною культурною ідентичністю.

Таким чином, у творах Алая природа виступає не лише як історичний та культурний феномен, а й як носій етичних цінностей, що суперечать експлуатаційним підходам до довкілля. Його літературні наративи пропонують альтернативну модель національної ідентичності, засновану на принципах

екологічної відповідальності та гармонійного співіснування людини і природи. Переосмислюючи традиційні уявлення про націю, Алай відходить від дуалістичного сприйняття світу, у якому природа розглядається виключно як ресурс для використання. Натомість у його творах формується концепція спільноти, де взаємодія людини з довкіллям будується на засадах співіснування, взаємоповаги та балансу. Такий підхід не лише піддає критиці колоніальні та модернізаційні дискурси, що нав'язують технократичні моделі розвитку, але й відкриває можливості для формування нової екологічно орієнтованої національної свідомості.

Notes:

1. Тут і надалі всі переклади з китайської — Івана Хижі.

References:

- Alai. (2017). *Empty mountain. Chinese Edition*. Chengdu : Tiandi Publishing House.
- Berry, K., & Gururani, S. (2014). Gender in the Himalaya. *HIMALAYA, the Journal of the Association for Nepal and Himalayan Studies*, 16–25.
- Bollmer, G., & Guinness, K. (2018). “Do you really want to live forever?”: Animism, death, and the trouble of digital images. *Cultural Studies Review*, 24(2), 81–82.
- Garrard, G. (2012). *Ecocriticism* (2nd ed.). Routledge.
- Louie, K. (2011). The politics of representing Tibet: Alai's Tibetan native-place stories. *The China Journal*, (65), 99–111.